

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangribergan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intazor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙЙ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙЙ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOY FAOLLIGI VA MA’NAVY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MEKANIZMLARI.....	151
--	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙЙ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
---	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
--	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Xamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch МАХМУД ҚОШГ‘АРИЙНИНГ “DEVONU LUG‘ATIT TURK”ДА ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР КИЙИМ-БОШЛАРИ БАЙОНИ.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li МА’МУНИЙЛАР СУЛОЛАСИНИНГ ҲОКИМИЯТГА КЕЛИШИ ВА ЕТНОГЕНЕЗ МАСАЛАСИ.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyalar Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Марьина Ольга Викторовна,

Алтайский государственный педагогический университет
профессор кафедры общего и русского языкознания,

Барнаул, Россия

E-mail.: marina_olvik@mail.ru

**СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ
ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
РУБЕЖА XX-XXI)**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028798>

АННОТАЦИЯ

Современные русские художественные тексты, созданные, начиная со второй половины восьмидесятых годов XX века, и относящиеся к постмодернистскому направлению, отличаются тем, что в них в одном сложном синтаксическом целом, фрагменте могут встречаться несколько синтаксических средств связи, указывающих на общность темы и идеи текста в целом. Синтаксическая интеграция, наряду с дезинтеграцией, – одна из отличительных черт современных прозаических текстов, которая свидетельствует о связности компонентов текста друг с другом.

Ключевые слова: интеграция, синтаксические процессы, синтез процессов, внутритекстовые связи, межтекстовые связи.

Maryina Olga Viktorovna,

Oltoy davlat pedagogika universiteti

umumiy va rus tilshunosligi kafedrasi professori,

Barnaul, Rossiya

E-mail: marina_olvik@mail.ru

**MATN INTEGRATSIYASINING KO'RSATKICHI SIFATIDA SINTAKTIK ALOQA
VOSITALARINING SINTEZI (XX-XXI ASRLAR ORALIG'IDAGI BADIY ASARLAR
ASOSIDA)**

ANNOTATSIYA

XX asrning saksoninchi yillarining ikkinchi yarmidan boshlab yaratilgan va postmodernistik oqimga mansub zamonaviy rus adabiy matnlari ularda bitta murakkab sintaktik butun, parcha, bir nechta sintaktik aloqa vositalarini uchratish mumkinligi bilan ajralib turadi, umuman matnning umumiy mavzusi va g'oyasini ko'rsatadi. Sintaktik integratsiya parchalanish bilan birga hozirgi nasriy matnlarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lib, matn tarkibiy qismlarining bir-biri bilan uyg'unligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: integratsiya, sintaktik jarayonlar, jarayon sintezi, matn ichidagi aloqalar, matnlararo aloqalar.

Maryina Olga Viktorovna,
Altai State Pedagogical University
Professor of the Department of General and
Russian Linguistics. Barnaul, Russia
E-mail: marina_olvik@mail.ru

SYNTHESIS OF SYNTACTIC MEANS OF COMMUNICATION AS AN INDICATOR OF TEXTUAL INTEGRATION (BASED ON THE MATERIAL OF ARTISTIC WORKS OF THE TURN OF THE 20TH – 21ST CENTURIES)

ABSTRACT

Modern Russian literary texts, created since the second half of the eighties of the twentieth century, and related to the postmodernist direction, differ in that they may contain several syntactic means of communication in one complex syntactic whole, fragment, indicating the commonality of the theme and idea of the text as a whole. Syntactic integration, along with disintegration, is one of the distinctive features of modern prose texts, which indicates the coherence of the text components with each other.

Key words: integration, syntactic processes, synthesis of processes, intra-textual links, inter-textual links.

ВВЕДЕНИЕ.

Интеграция традиционно понимается как объединение всех частей текста в целях достижения его целостности, является одним из важнейших его свойств и обеспечивается путем образования целой системы связей, в установлении которых участвуют самые различные его уровни.

В художественных текстах, созданных в последние несколько десятилетий, одним из показателей интеграции, на наш взгляд, является синтез синтаксических средств связи. Синтаксические средства связи рассматривались и сами по себе и во взаимодействии с другими средствами (В. Бабайцева, Л. Бабенко, Н. Валгина, И. Гальперин, С. Крючков, Л. Лосева, Е. Покровская, Е. Реферовская, Е. Розанов, А. Чувакин и др.). Так, контекстное сцепление предложений вовлекает в круг «гибридных» слов все большее количество частиц, которые или самостоятельно, или в сочетании с союзами, вводными словами или наречиями функционируют в качестве фразовых скреп. Однако языковеды неоднократно отмечали возможность перехода частиц в союзы. В.В. Виноградов писал: «Границы частиц и союзов пересекаются, а иногда становятся очень зыбкими, текучими» [1, С. 523]. С позиции З.Т. Агаевой, «сцепление высказываний» происходит по-разному: с помощью таких лексико-грамматических средств связи, как союзы, частицы, вводные слова, видовременная соотносительность глагольных сказуемых, местоимения, повторение слов, наречия и т.д. Такие фразовые скрепы называются средствами межфразовой связи. Эти средства связи неоднородны по своему составу (лексические и грамматические), что они далеко не одинаково выполняют эту функцию, что степень их употребительности в разных функциональных стилях различна, что они могут по-разному комбинироваться в целях создания связности текста? тогда как об использовании сочетаний только синтаксических связей наблюдения ученых отсутствуют» [2, С. 487]. И.Р. Гальперин рассматривает два понятия «когезия» и «когерентность» и отмечает, что, в отличие от когезии, которая реализуется на отдельных участках текста, когерентность – это свойство текста в целом. Когезия есть связь линейная, локальная, когерентность – смысловая, глобальная. Когезия есть связность отдельных элементов текста, когерентность – единство, интеграция этих связей [3].

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

В основе исследования лежит структурно-семантический подход к исследованию синтаксических процессов в художественных текстах. Данный подход позволяет рассматривать сосуществование и взаимодействие процессов в современной художественной прозе и обращаться при их описании к двум составляющим: структуре и смыслу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В одном текстовом отрывке могут встречаться два и более синтаксических средства связи.

Усложненные сложные предложения встречаются в литературе 1980-х ограничено, но если они имеются в тексте, то в них, как правило, реализуются конструкции с косвенной, несобственно-прямой речью: *Главной темой было учительское благородство, оказывается, его отец часто рассказывал про свою учительницу-старушку, которая всю жизнь отдала школе, проработала там шестьдесят лет, даже замуж не вышла – всю жизнь школе, детям, а умерла почти в девяносто, и вот ее бывшие ученики собрали деньги и поставили на могилке великолепный памятник – прекрасная, не правда ли, судьба?* (А. Лиханов «Благие намерения»). Части сложной синтаксической конструкции объединены микротемой «учительское благородство». Помимо фразовых повторов «всю жизнь», предложение содержит сигнал несобственно-прямой речи – последняя часть «*прекрасная, не правда ли, судьба?*». Вне контекста определить характер данной реплики не оказывается возможным. Затруднения связаны уже с определением того, кому она принадлежит: то ли человеку, рассказывающему данную историю, то ли его собеседнику-слушателю. По цели высказывания предложение разнофункциональное: повествовательное и вопросительное, вопрос заключен именно в чужой – несобственно-прямой речи. Усложненное сложное предложение может включать в свой состав прямую речь: «*Держи же!..*» – и *Лева держал в руках овальное зеркало, удобнее уцепляясь за золотую гвоздь; на секунду отразился в нем – отражение нахамило ему неуклюжестью и здоровьем, и тут он отличил старика забытым за неупотребимостью словом «изящество»; но если забыто слово или его еще нет, есть немое ощущение, запинка, зацепка взгляду: неназванное – удивительно* (А. Битов «Пушкинский дом»). В усложненном сложном предложении из романа А. Битова «Пушкинский дом» в качестве составляющего имеется конструкция с прямой речью, точнее один из ее компонентов – прямая речь, появившаяся без сопроводительных вводящих слов.

Появление усложненных сложных предложений в 1990-е годы и на рубеже XX – XXI веков стало распространеннее и разнообразнее. Например: в рассказе Т. Толстой интерпретируется знакомый сюжет: *...Пушкин в жару, мечется и бредит; Даль таскает и таскает в дом моченую морошку, силясь пропихнуть горьковатые ягодки сквозь стиснутые зубы страдальца, Василий Андреевич вывешивает скорбные листы на дверь, для собравшейся и не расходящейся толпы; легкое прострелено, кость гноится, запах ужасен...* (Т. Толстая «Сюжет»). В усложненном сложном предложении в качестве показателей несобственно-прямой речи выступают лексемы «таскает», «пропихнуть» и др.

В отрывке из рассказа Т. Толстой «Свидание с птицей» соединение предикативных частей строится на основе ассоциативных, а не логических связей: *К тридцати пяти годам после длительного периода невеселых проб и ошибок – не стоит о них говорить – она ясно поняла, что ей нужно: нужно ей безумную, сумасшедшую любовь, с рыданиями, букетами, с полуночными ожиданиями телефонного звонка, с ночными погонями на такси, с роковыми препятствиями, изменами и прощениями, нужна такая звериная, знаете ли, страсть – черная ветреная ночь с огнями, чтобы пустяком показался классический женский подвиг – стоптать семь пар женских сапог, изломать семь железных посохов, изгрызть семь железных хлебов – и получить в награду как высший дар не золотую какую-нибудь розу, не белый пьедестал, а обгорелую спичку или автобусный, в шарик скатанный билетик с пиршественного стола, где поел светлый король, избранник сердца.* В полипредикативной конструкции используются вставной и вводный компоненты, многочисленные уточняющие и однородные члены предложения, в свою очередь содержащие опорные контактные слова для придаточных предложений; наблюдается совмещение в одной синтаксической единице конструкций с прямой и несобственно-прямой речью. Определяющим же признаком ассоциативной связи является реминисценция, позволяющая «увеличить» предложение за счет прибавления дополнительных смыслов («классический женский подвиг – стоптать семь пар женских сапог, изломать семь железных посохов, изгрызть семь железных хлебов – и

получить в награду как высший дар не золотую какую-нибудь розу, не белый пьедестал, а обгорелую спичку или автобусный, в шарик скатанный билетик с пиршественного стола, где поел светлый король, избранник сердца»). «Исходный (предыдущий) текст не только улучшает способ передачи информации в новом (производном) тексте, способствует его адекватному пониманию, глубине, полноте и эффективности восприятия, напоминает или воспроизводит созданный ранее образ или привычную формулировку мысли, но и устанавливает определенную взаимосвязь и соотношение нового текста с исходным» [4].

Анализ фактического материала позволяет судить о том, что из сочетающихся в современных художественных текстах синтаксических средств преобладает анафора и параллелизм: *1. Меняем деньги.*

Меняем самострой на дачу, избу на кирпич, колючую проволоку на обезьяну, траншею на кладбище, юдофобство на юдофильство, коммуналку на вертолет, квас на квас.

Меняем диссидентов на разнообразие (Виктор Ерофеев «Геологический сдвиг»). 2. *Даша вынула свистульку и свистнула. Птица отозвалась тонким прерывистым свистком, совсем как свистулька. Даша удивилась. И снова свистнула. Птица откликнулась. Даша пошла к птице. Птица вспорхнула, отлетела и снова села где-то. Даша успела заметить, что птица пестрая, как конюх, но гораздо меньше. Даша свистнула. Птица откликнулась (В. Сорокин «Черная лошадь с белым глазом»).* И в том и в другом примерах наблюдается единоначатие и одинаковое строение предложений.

Отмечаются единичные случаи соединения в одной синтаксической единице эпитеты и параллелизма: *Начальство – козлы.*

Подчиненные – козлы.

Демократы – козлы.

Коммунисты – козлы.

Интеллигенция – козлы (Виктор Ерофеев «Козлы»).

Совмещение нескольких синтаксических средств связи в отдельном фрагменте отмечается в текстах Б. Акунина: *1. Они думают, что я мертв, а я жив – это раз. Они думают, что про них никто больше не знает, а я знаю – это два. Портфель потерян – это три. Мне никто не поверит – это четыре. Меня посадят в сумасшедший дом – это пять...*

Нет, сначала. Они не знают, что я жив – это раз. Меня больше не ищут – это два. Пока хватятся Пыжова, пройдет время – это три. Теперь можно наведаться в посольство и послать шифровальную депешу шефу – это четыре... («Азazel»). 2. *Очень мучилась Инеска телом и душой. Телом – потому что Слепень, «кот» ее прежний, вечер подкараулил бедную девушку возле трактира «Город Париж» и долго бил за измену. Хорошо хоть лицо, паскуда, не разукрасил. («Особые поручения»).*

В отрывке из романа «Азazel» имеется лексический повтор местоимений «я», «они», которые в свою очередь участвуют в реализации контекстуальных антонимических отношений: я – герой, они – враги. Из синтаксических средств связи обращает на себя внимание косвенная речь, одинаковое построение предложений. В сложном синтаксическом целом, взятом из романа «Особые поручения», имеются лексико-семантические показатели несобственно-прямой речи (называние, оценка героев самими же действующими лицами: Инеска, «кот», паскуда). Отмечается последовательная связь предложений: неполное второе предложение связано с первым, содержащим обязательные главные компоненты (Инеска мучилась), второе – с третьим.

Как правило, появляющиеся в художественных текстах цитаты (как показатель межтекстовой интеграции) сосуществуют с другими средствами связи. Так, во фрагменте, взятом из текста Виктора Ерофеева «Бог бабу отнимет, так девку даст», помимо цитатных включений, имеются лексические и синтаксические (анафора, параллелизм) повторы: *Весь корпус русской народной мудрости пропитан издевательским женоненавистничеством. Бабе полностью отказано в уме. «У бабы волос долог, да ум короткий», – поучает пословица. Бабе отказано и в честности: «Баба бредит, да кто ей верит». Бабе отказано в*

сострадании: «Баба плачет – свой норов тешит». Баба хуже, чем собака: «Собака умней бабы: на хозяина не лает». Место бабы – изба: «Знай, баба, свое кривое веретено».

ВЫВОДЫ.

Синтаксическое слияние, на которое указывала Е.А. Покровская, рассматривая синтаксическое устройство текстов 1980-х – 1990-х гг. [5, С. 30-31], синтаксическая интеграция, о которой говорим мы, не заканчивается обозначенным исследователем периодом, а продолжается вплоть до настоящего времени, находит разные формы проявления, обусловлена разными вариантами взаимодействия синтаксических процессов.

Следует отметить, что наиболее распространенными синтаксическими процессами, вступающими во взаимоотношения с другими, оказываются усложненные сложные предложения и параллелизм.

Исследование взаимодействия нескольких синтаксических средств связи в одном текстовом фрагменте является перспективным направлением в лингвистике, определяющим взаимоотношение и взаимовлияние внутритекстовых и межтекстовых связей, открывающим новые возможности в изучении текстоустройства.

Сноски / Iqtiboslar / References

1. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). Москва: Высшая школа, 1972 // (Vinogradov V.V. Russian language (Grammatical teaching about the word). Moscow: High School, 1972).
2. Агаева З.Т. Средства связи между компонентами смысловой структуры текста // Мир науки, культуры, образования. № 4 (71) 2018. С. 486-489 // (Agaeva Z.T. Means of communication between the components of the semantic structure of the text // The world of science, culture, education. No. 4 (71) 2018. pp. 486-489).
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: КомКнига, 1981, 2007. 148 с. // (Galperin I.R. Text as an object of linguistic research. Moscow: KomKniga, 1981, 2007. 148 p.).
4. Алексеенко М.А. Текстовая реминисценция как единица интертекстуальности // Массовая культура на рубеже XX – XXI веков: человек и его дискурс. Сборник научных трудов. М., 2003 // (Alekseenko M.A. Textual reminiscence as a unit of intertextuality // Mass culture at the turn of the XX – XXI centuries: man and his discourse. Collection of scientific papers. M., 2003).
5. Покровская Е.А. Динамика русского синтаксиса в XX веке: лингвокультурологический анализ. Автореферат на соиск. докт. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2001 // (Pokrovskaya E.A. Dynamics of Russian syntax in the twentieth century: linguoculturological analysis. Abstract for the application. doct. philol. sciences. Rostov-on-Don, 2001).

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000